

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e
Inovação Social
16 e 17 de abril de 2026

SOCIOEDUCAÇÃO NO AMAZONAS: DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DE DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS

Nayara de Souza Costa¹
Ricardo Peres da Costa²
Maricélia Ferreira dos Santos Paiva³
Leticia Priscila de Almeida Borel⁴
Mirela Epifânio Mesquita Libório⁵

¹ Pedagoga – Universidade Federal do Amazonas, axnayara@gmail.com

² Assistente Social – Universidade Federal do Amazonas, peresrpc@gmail.com

³ Bibliotecária – Universidade Federal do Amazonas, maricelia@ufam.edu.br

⁴ Assistente Social – Universidade Federal do Amazonas, leticia.borel@gmail.com

⁵ Pedagoga – Universidade Federal do Amazonas, mirellaepifanio@ufam.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.20601616

1. INTRODUÇÃO

Este resumo expandido busca apresentar as atividades realizadas no Projeto Atividade Curricular de Extensão (PACE) intitulado *Socioeducação no Amazonas: diagnóstico e análise de documentos institucionais*, aprovado no segundo semestre de 2025, no âmbito da Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

O objetivo principal foi operacionalizar um diagnóstico para que acadêmicos e trabalhadores compreendam os principais desafios da execução das políticas de socioeducação no estado do Amazonas. Buscamos, especificamente: a) produzir um levantamento sobre os principais tópicos do diagnóstico; b) planejar as atividades presenciais e online que serão realizadas; c) divulgar a realização das atividades; d) organizar material pedagógico que oriente a realização de oficinas e rodas de conversa; e) articular a colaboração de discentes da pós-graduação (especialmente bolsistas) nas atividades realizadas no PACE integrando o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, e; construir instrumentos técnicos que contribuam para operacionalizar a orientação de trabalhadores que atuam na área.

As ações do projeto foram articuladas com as atividades da Escola Estadual de Socioeducação do Amazonas (EES-AM) vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e do PACE (0009/2025/2) *Diálogos socioeducativos: temas emergentes e difusos*. Além disso, contamos com a expertise dos integrantes do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Políticas, Educação, Violências e Instituições (GEPPEvi), que desde 2019 promove debates sobre os desafios contemporâneos que envolvem as políticas de socioeducação no Brasil.

Nesse sentido, o projeto respondeu aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Paz, Justiça e Instituições Eficazes (ODS 16) e parcerias e meios de implementação (ODS 17), uma vez que contou com representantes das Unidades socioeducativas do Amazonas, do Departamento de Atendimento Socioeducativo (DASE) e dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) de Manaus. Para mais, contou com a participação dos gestores da política de assistência social para o compartilhamento do instrumento de diagnóstico.

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

Ao final, foi produzido um diagnóstico sobre a realidade socioeducativa no Amazonas, com base nas 201 respostas recebidas. Em parte, os dados do diagnóstico foram apresentados na *Revista Caminhos, Vozes e Memórias: as escolas estaduais e nacional de socioeducação do Brasil*, promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC) e organizado pela Escola Estadual de Alagoas (EES-AL).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Aprovado no segundo semestre de 2025, o PACE 00013/2025/2 teve as suas atividades atreladas à Escola Estadual de Socioeducação do Amazonas (EES-AM). De julho a janeiro, passou pela fase de execução e entrega de relatório final para aprovação da PROEXT.

Durante este período, as etapas realizadas foram: 1) a seleção dos participantes (internos e externos à UFAM) via postagem no *Instagram* do GEPPEvi (@geppeviufam), que atualmente possui mais de 10.200 (dez mil e duzentos) seguidores; 2) o estabelecimento de agenda das visitas das representações à EES/AM; 3) elaboração do formulário para a realização do diagnóstico; 4) o envio de e-mail e formulário aos responsáveis pelo meio aberto e fechado da capital e dos interiores; 5) a análise dos dados obtidos; 6) a redação do diagnóstico e dos relatórios institucionais, e; 7) a divulgação científica.

A fim de viabilizar o trabalho foram utilizados recursos tecnológicos (*Google Meet, Google Forms e E-mail*) e as redes sociais (*Instagram e WhatsApp*). O uso dessas tecnologias propiciou o contato mais rápido, o envio de ofícios e do formulários aos profissionais que executam a política socioeducativa aos interiores. No contexto amazônico, essa possibilidade é relevante por ser um território composto por 62 municípios banhado por rios como o Amazonas, o Solimões e o Rio Negro, que são as principais vias de locomoção e caminho para as ações (IBGE, 2024).

As perguntas abordaram questões étnico-raciais, renda familiar, escolaridade, formação complementar, atuação profissional, condições de trabalho e obtenção de sugestões sobre cursos a serem realizados pela EES-AM. Diante disso, estruturamos os aspectos teóricos-metodológicos para obter os seguintes resultados: a) os principais documentos que orientam a política de socioeducação no Estado e nos municípios do Amazonas; b) o levantamento estatístico sobre trabalhadores do sistema socioeducativo; c) o levantamento estatístico sobre adolescentes inseridos no sistema socioeducativo; d) o levantamento sobre os principais programas executados; e, e) os principais desafios para a execução da política de socioeducação no Amazonas.

3. RESULTADOS

Mediante as articulações e trabalho coletivo na sistematização dos dados, apresenta-se como resultados: a) a elaboração do diagnóstico da execução das medidas socioeducativas; b) a aproximação e o fomento de relações com as instituições de execução de políticas para atendimento de Manaus; c) a identificação das causas e nós críticos da execução da política; d) a sistematização de informações e percepção dos profissionais sobre o tema; e) a organização de espaços de discussões teóricas e práticas sobre o campo multidisciplinar da socioeducação; f) ampliação da relação entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito do GEPPEvi; g) a aproximação com profissionais que

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

executam medidas socioeducativas; e, h) a divulgação do trabalho extensionista do GEPPEVi e da PROEXT em eventos e artigos em revistas qualificadas.

Em relação as parcerias, a execução das ações da Escola Estadual de Socioeducação e dos PACES foram alinhadas em setembro de 2024. Os membros do GEPPEVi, professores da Faculdade de Educação, professores da Pós-Graduação em Educação, trabalhadores da socioeducação e estudantes da graduação se reuniram para tentar articular atividades que tratem dos temas emergentes e difusos, bem como auxiliassem para análise dos documentos institucionais.

Participaram os representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC), da Secretaria de Estado da Assistência Social (SEAS-AM) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Iranduba. O intuito foi estreitar os contatos, de modo que pudessemos realizar agenda das visitas institucionais seja para 2025 ou 2026, divulgar as atribuições e ações da EES/AM conjuntamente com o PACE e coletar dos documentos institucionais ou dados da política socioeducativa nos municípios.

Logo, foi possível a produção de um levantamento sobre os principais tópicos do diagnóstico mediante a colaboração de discentes da pós-graduação (especialmente bolsistas) nas atividades realizadas no PACE integrando o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação, além de contar com participantes egressos do curso de Pedagogia da UFAM.

Em relação ao diagnóstico, os municípios que tiveram respondentes foram Alvarães, Anamá, Anori, Apuí, Atalaia do Norte, Barcelos, Barreirinha, Beruri, Borba, Canutama, Carauari, Careiro da Várzea, Coari, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutai, Manaus, Manicoré, Maraã, Nhamundá, Parintins, Pauini, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Itá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins e Uarini.

A partir dos 201 retornos se observou, dentre outras coisas, a escolaridade e formação dos profissionais. Há uma predominância de profissionais com ensino superior completo (57) e especialização completa (58), o que indica um quadro com formação acadêmica consolidada. Contudo, a presença de 46 profissionais com ensino médio completo e 20 com ensino superior incompleto revela coexistência de diferentes níveis de escolarização no sistema.

Nota-se ainda a baixa representatividade de profissionais com formação *stricto sensu*, com apenas quatro mestres e um pós-doutor, evidenciando uma lacuna na produção de conhecimento e pesquisa aplicada ao campo socioeducativo no estado do Amazonas. Em relação à formação continuada, grande parte tem interesse em continuar os estudos, com a sugestão de que majoritária de carga horária acima de 30 horas. Isto acontece porque nos processos seletivos acadêmicos e profissionais, como a entrada no sistema socioeducativo, requer cursos e especializações na área do Sistema de Garantia de Direitos, com 40 ou mais horas.

As sete maiores áreas de interesse dos profissionais foram a atuação multidisciplinar na socioeducação, a legislação socioeducativa, o atendimento à família, as políticas públicas, os protocolos de segurança, a elaboração de relatório técnico judicial e o conselho de direitos. Tal retorno corrobora com a política de formação dos trabalhadores do socioeducativo viabilizado pelas Escolas Estaduais de Socioeducação que são fundamentais para a garantia da qualificação de profissionais da esfera estadual conforme as diretrizes nacionais (Brasil, 2025).

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do Projeto de Extensão *Socioeducação no Amazonas: diagnóstico e análise de documentos institucionais*, auxiliou na compreensão sobre a execução das políticas de atendimento de adolescentes e jovens em condição peculiar de desenvolvimento. Evidenciou que as minorias sociais possuem maior dificuldade em acessar direitos sociais garantidos no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, fato que perpassa pela formação dos profissionais inseridos no Sistema de Garantia de Direitos e as condições de trabalho.

Tal contexto social, político e econômico do país tem contribuído para que de um lado, os jovens pertencentes às minorias se tornem as maiores vítimas de homicídios; por outro lado, eles têm figurado na mídia como responsáveis pelo aumento da violência produzindo um clamor pela diminuição da maioridade penal. Entretanto, na maioria das vezes, antes de estarem envolvidos com a criminalidade muitos adolescentes são alvo de políticas públicas que as retirem do espaço de violência ou que produzam intervenção nessa condição vivenciada.

Dessa maneira, o diagnóstico subsidiou e subsidiará o debate crítico e viabilizará fundamentos para a produção de dados estatísticos que serão utilizados pelos extensionistas nas ações da EES-AM. Desde a proposta, discussões do que coletar, da elaboração do formulário, da revisão, envio e mobilização expôs-se o esforço em não apenas produzir um documento técnico, mas contribuir com a formação da equipe executora e de cada trabalhador da área.

Portanto, as relações com as instituições de execução de políticas para atendimento de Manaus foram estreitadas, as formações e o diagnósticos foram direcionados para a diminuição do estigma relacionado a adolescentes em condição especial de desenvolvimento e aos trabalhadores do âmbito socioeducativo, em especial, da Região Norte.

Palavras-Chaves: Educação; Socioeducação; Sistema de Garantia de Direitos; Trabalhadores; Amazonas.

AGRADECIMENTOS:

Agradecemos à Universidade Federal do Amazonas que por meio da PROEXT financiou o PACE (0009/2025/2): Diálogos socioeducativos: temas emergentes e difusos e PACE (00013/2025/2): Socioeducação no Amazonas: diagnóstico e análise de documentos institucionais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC). **Escolas Estaduais de Socioeducação**. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por->

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO

Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e

Inovação Social

16 e 17 de abril de 2026

[temas/crianca-e-adolescente/acoes-e-programas/escolas-estaduais-de-socioeducacao.](#)

Acesso em: 18 mar. 2026. (2025).

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Amazonas**. 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/am.html>. Acesso em: 23 jul. 2025. (2024).

GONÇALVES, Ágatha *et. al.* **Revista caminhos vozes e memórias**: as escolas estaduais e nacional de socioeducação do Brasil. v. 1, n. 1, 2026. Brasília: Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Coordenação-Geral de Políticas Públicas Socioeducativas, Maceió: UFAL, 2026. Disponível em: <https://online.fliphtml5.com/eosalagoas/weim/#p=1>. Acesso em: 25 mar. 2026. (2026).